

HIDROGEOTERMALNI SISTEM BUJANOVAČKE BANJE

HYDROGEO THERMAL SYSTEM OF BUJANOVAČKA BANJA

Tanja Petrović Pantić¹

¹Geološki zavod Srbije, Rovinjska 12, 11000 Beograd. E-mail: tanjapetrovic.hg@gmail.com

APSTRAKT: Na području Bujanovačke banje pojavljuju se termomineralne vode, temperature do 46°C. Zbog prisustva brojnih minerala voda se smatra lekovitom i koristi se u okviru banjskog kompleksa. Sa istog područja voda se flašira i pod imenom Heba i Bivoda. Vode se zahvataju iz granita, granitnog grusa i iz plićih slojeva predstavljenim laporcima, peščarima, peskovima, šljunkovima. Uprkos različitim litološkom sastavu stena iz kojih se voda zahvata, po hemijskom sastavu voda je dominantno ugljikisela, mineralna, HCO₃-Na, obogaćena B, Rb, F. Ovakav hemijski sastav ukazuje na duboko zaleganje vode i cirkulaciju kroz sisteme pukotina i raseda pri čemu je došlo do rastvaranja stena i obogaćenja vode mineralima koji se uglavnom vezuju za granite i magmatske stene formirane tokom poslednje faze magmatizma. Bujanovački granitoid je hercinske starosti, u okviru koga su registrovani proboji mlađih intruziva koji se smatraju za nosioce toplote. Izotopskim analizama je procenjeno da je reč o starijim vodama, a da padavine na području Bujanovačkog granitoida, na nadmorskim visinama iznad 700 mnv, predstavljaju glavni vid prihranjivanja.

Ključne reči: mineralne vode, termalne vode, hidrogeotermalni sistem, hidrohemija, Bujanovačka Banja

ABSTRACT: In the area of Bujanovac Spa, mineral waters emerge with temperatures reaching up to 46°C. Due to the presence of numerous minerals, the water is considered medicinal and is used within the spa complex. From the same area, water is also bottled under the names Heba and Bivoda. It is captured from granite, granite gruss, and from shallower layers represented by marls, sandstones, sands, and gravels. Despite the different lithological compositions of the rocks from which the water is captured, according to the chemical composition, the water is predominantly carbonated and mineral, with HCO₃-Na, enriched in B, Rb, and F. This chemical composition indicates deep water retention and circulation through the system's fractures and faults, where the rocks dissolve, and the water becomes enriched with minerals that are mainly associated with granites and igneous rocks formed during the last stage of magmatism. The Bujanovac granitoid dates back to the Hercynian age, within which breakthroughs of younger intrusives, considered heat carriers, have been registered. It was estimated by isotopic analyses that these water are old and that precipitation in the area of the Bujanovac granitoid, at altitudes above 700 masl, represents the main type of recharge.

Key wods: mineral water, thermal water, hydrogeothermal system, hydrochemistry, Bujanovac Banja spa

UVOD

Bujanovačka banja (selo Rakovac) nalazi se u neposrednoj okolini Bujanovca, u aluvijalnoj ravni Južne Morave. Na području Bujanovačke Banje ljudi su koristili blato koje se formiralo u selu Rakovac za lečenje raznih kožnih bolesti. Na istom području pojavila se i voda temperature 32°C, izdašnosti 0,5 l/s, praćena gasovima. Termomineralne vode su se registrovane i po obodu bujanovačke kotline, u kontaktu sa granitima i granitoidnim stenama (Tasić 2006). Intenzivnija hidrogeološka istraživanja su počela sedamdesetih godina prošlog veka kada je i napravljen banjiski centar. U periodu od 1970-1976. sa područja Bujanovačke Banje flaširala se mineralna voda "Kristal", zahvaćena na dubini od 15 m iz peskovitog šljunka, aluviona Binačke Morave. U selu Rakovac postojali su ugljikiseli izvori Vrelo i Vrelce, temperature 32°C. Voda je isticala u kanal gde se formiralo blato, od kog su ljudi pravili blatne obloge i u kom su se kupali. Zbog lekovitih svojstava blata i vode u Rakovcu je izgrađen banjiski kompleks, fabrika vode "Heba", a kasnije i fabrika vode "Bivoda". Najdublja bušotina od BH-7 od 555 m urađena je kroz granite i dobijeno je 42,5°C. Najviša temperatura na području istraživanja je zabeležena iz bušotine A-2 46,5°C koja je urađena do 200 m (Stanković 1988; Tasić 2006; Jovanović 2008; Petrović Pantić 2014).

Definisanje hidrogeotermalnog sistema predstavlja kompleksnu problematiku za koju je neophodno poznavati geološke, petrološke, hidrogeološke i geotermalne karakteristike istražnog područja, kao i rezultate izotopskih i hemijskih analiza termalnih voda. Hidrogeotermalni sistem je šematski opisan kao strujanje vode u kori Zemlje, koja u ograničenom prostoru prenosi toplotu od izvora toplote do zone isticanja fluida (Hochstein 1990). Da bi došlo do formiranja hidrogeotermalnog sistema potrebno je da sadrži (Milivojević & Perić 1990): dovoljno jak „izvor“ geotermalne energije; rezervoar za akumuliranje geotermalne energije; barijeru za zadržavanje akumulirane geotermalne energije, odnosno

vodonepropusnu granicu; dobar provodnik geotermalne energije kojim se ona dovodi od „izvora“ do rezervoara; oblast prihranjivanja sistema vodom; zonu isticanja fluida. U ovom radu dat je prikaz sagledavanja svih elemenata hidrogeotermalnog sistema Bujanovačke banje.

METODOLOGIJA

Definisanje hidrogeotermalnog sistema Bujanovačke Banje primenjeno je sagledavanjem geološke građe i tektonike šireg područja istraživanja, na osnovu rezultata aeromagnetnih istraživanja, kao i rezultata dosadašnjih, hidrogeoloških istraživanja.

Hemijske analize su urađene za 4 uzoraka termomineralnih voda i 1 uzorak hladne vode iz okoline banje (tabela 1) u laboratoriji BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources) u Berlinu. Analize su obuhvatile 71 parametar (Petrović Pantić 2014; Petrović Pantić *et al.* 2015).

Geotermometri su korišćeni za procenu temperature rezervoara. Primenjeni su silicijumski i katjonski geotermometri. U cilju definisanja prihranjivanja voda urađene su analize stabilnih izotopa (^{18}O i ^2H) u laboratoriji u Dresdenu.

Tabela 1. Pregled vodnih pojava na području Bujanovačke Banje (Petrović Pantić, 2014)
Table 1. Review of water objects on the Bujanovačka Banja area (Petrović Pantić, 2014)

Objekat	temperatura <i>t</i> (°C)	izdašnost <i>Q</i> (l/s)	dubina <i>H</i> (m)	Akvifer	korišćenje
Partizanski izvor	13,5	0,2		ističe iz pukotina u okviru granita	lokalno stanovništvo
A-2	46,5	7,31	200	granitni grus	balneologija i flaširanje Heba
A-3	20	0,12	162	granit i hidrotermalno izmenjene granitoidne stene	lokalno stanovništvo
Yu-1	29	1,4	210	karbonatni laporci, laporaci i peščari	flaširanje, Bivoda
Yu-2	29	1,1	210	karbonatni laporci, laporaci i peščari	flaširanje, Bivoda

GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA BUJANOVAČKE BANJE

Podinu Bujanovačke kotline čine stene paleozojske starosti (gnajsevi, amfibolitski škriljci i kvarciti). Tokom variscijske orogeneze (donji karbon) u ove stene utisnut je Bujanovački granitoid (Dimitrijević 1958). Bujanovački granitoid se sastoji od centralnog granitskog tela opasanog oreolom u kome se intenzivno mešaju slivovi granita i škriljaca. Pegmatiti su rasejani u formi žica i sočiva dužine do 100 m (Terzin *et al.* 1976). U samoj banji graniti su nabušeni na oko 200 m, u selu Ljiljance do granita se došlo na 18 m, u selu Levosoje graniti su registrovani već na 10 m. Termalne vode su se pojavljivale u okviru dve rasedne zone (Tasić 2006): Levosoje-Božinjvac-Ljiljance i Lopardince-Rakovac-Ljiljance (slika 1).

U toku paleogena formirane su naslage granitoidnog grusa (pesak različitih granulacija sa blokovima granita), iznad kojih se nalaze miocenski sedimenti (gline, peskovi, peščari i laporci), pliocenski sedimenti (peskovi, gline, peščari, konglomerati i breče) i aluvijalni sedimenti u istočnom delu kotline (slika 1). Krajem miocena duž dislokacija došlo do utiskivanja dajkova dacito-andezita u toku vulkanske aktivnosti. Na širem području Bujanovačke banje južno i jugoistočno, uočeni su flogopit-trahibazalti Pl, M, i Ol starosti (Cvetković *et al.* 2004). Preko Tc sedimenata, nataložene su kvartarne, pretežno šljunkovite naslage debljine do 50 m u vidu aluvijalnih i proluvijalnih naslaga, dok su na širem području prisutne i deluvijalne i terasne naslage.

Pozitivne aeromagnetne anomalije (Vukašinić 2010) nalaze se u delu terena koji izgrađuju proterozojske stene, paleozojski graniti i tercijarni sedimenti što ukazuje da je teren u domenu anomalije potencijalno rudno i geotermalno perspektivan. Anomalija je izazvana prekrivenim uzročnikom, najverovatnije tercijarnim granitoidnim intruzivom. Nije isključeno da granitski silovi i dajkovi, utvrđeni geološkim kartiranjem u paleozojskim granitima, predstavljaju ekvivalente tercijarnog intruziva.

Slika 1. Geološka karta šireg područja Bujanovačke Banje (Terzin et al. 1976, Petrović Pantić, 2014)
Figure 1. Geological map of the wider area of Bujanovac Banja spa (Terzin et al. 1976, Petrović Pantić, 2014)

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA

Za potrebe detaljnih hidrogeoloških istraživanja, rađena su brojna namenska istraživanja Bujanovačke Banje u okviru kojih je dat pregled hidrogeoloških karakteristike terena (Stanković 1988; Tasić 2006; Jovanović 2008; Petrović Pantić 2014)

Na površini bujanovačke kotline nalaze se kvartarne naslage u okviru kojih je formiran zbijeni tip izdani sa slobodnim nivoom. Sa aspekta razmatrane problematike, ovaj tip izdani je značajan zbog prihvatanja velikih količina padavina kao i bujičnih tokova sa granitoidnog oboda (Tasić 2006), dok se aluvijalne naslage u selu Rakovac prihranjuju i isticanjem termomineralnih voda duž raseda iz podine tercijara.

Zbijeni tip izdani sa nivoom pod pritiskom formiran je i u okviru granitnog grusa, koji usled prisustva konglomerata i breča sa odlomcima granita može imati karakter intergranularno-pukotinske poroznosti, i predstavlja sekundarnu vodonosnu sredinu termomineralnih voda. Prihranjivanje se vrši infiltracijom voda od padavina po obodu bujanovačkog granitoidnog masiva gde ovi sedimenti izbijaju na površinu terena i dotokom vode iz granita koji se nalaze u podini tercijara. Pražnjenje izdani vrši se preko izvora izdašnosti od 0,1 do 1 l/s u dolinama potoka i preko bušotina urađenih za potrebe "Hebe" i banjskog centra "Vrelo".

Pukotinski tip izdani formiran je u okviru ispucalih, izrasedanih, tektonski oštećenih i raspadnutih delova terena izgrađenih od škriljaca i granita. Pukotine u Pz škriljcima su zapunjene, tako da se u obimu ovih stena formiraju pukotinske izdani lokalnog rasprostranjenja. Graniti na području Bujanovca odlikuju se znatnom ispucalošću. Prihranjivanje pukotinskog tipa izdani formiranog u granitima vrši se infiltracijom voda od padavina na otkrivenom delu bujanovačkog granitoida. Pražnjenje se vrši preko izvora male izdašnosti i pretakanjem u tercijarni kompleks koji čini povlatu granitima.

Hidrogeološki kompleks predstavljen je smenom zbijenog tipa izdani sa nivoom pod pritiskom formiranog u okviru granitnog grusa i uslovno bezvodnih delova terena predstavljenim glincima i laporcima.

REZULTATI I DISKUSIJA
Hidrohemijske karakteristike termalnih voda Bujanovačke Banje

Vode Bujanovačke banje odlikuje mineralizacija iznad 1 g/l, prisustvo CO₂, HCO₃-Na tip voda i prisustvo povišenog sadržaja određenih elemenata. Temperatura voda je od 29 do 46°C (Petrović Pantić *et al.* 2015).

Poreklo CO₂ se vezuje za duboke rasedne strukture u okviru granitoida. U mineralnom sastavu magmatskih stena dominiraju K, Na, SiO₂, što objašnjava visok sadržaj ovih elemenata u vodama.

I pored toga što su vode zahvaćene iz različitih litoloških jedinica (iz granita-Partizanska česma, granitnog grusa- A-2 i A-3, laporaca i peskova Yu-2 i Yu-1), u pogledu glavnih jona vode su dominantno HCO₃-Na (Petrović Pantić, 2014). Sadržaj HCO₃ izražen u %ekv je od 89,7 do 93,3%, a sadržaj Na od 86,7 do 91,8 %ekv.

Sagledavajući hemijski sastav voda Bujanovačke Banje uočen je povišen sadržaj bora (B), germanijuma (Ge), rubidijuma (Rb), fluora (F), dok je i As povišen u pojedinim uzorcima (tabela 2).

Povišeni sadržaji B, Ge, Rb i F se genetski vezuju za minerale magmatskih stena (Petrović *et al.* 2012), kao posledica duboke cirkulacije voda, vremena provedenog od prihranjivanja do isticanja, i interakcije između vode i stena kroz koje voda cirkuliše (Petrović Pantić *et al.* 2015). Bor se akumulira u pegmatitima, pod dejstvom hidrotermalnih procesa, pri čemu ga dobro apsorbuju gline u sekundarnom okruženju (Reimann & Birke 2010). Bujanovački granitoid probijaju pegmatitske žice, što bi moglo da opravda poreklo bora u vodama Bujanovačke Banje. Be, Ge i Rb se javljaju u stenama formiranim tokom poslednje faze magmatizma, odnosno u vodama Bujanovačke banje su posledica interakcije između vode i granita, delimično i pegmatita. Berilijum se retko javlja u vodama, a u geološkom pogledu akumulira se u granitima i pegmatitima. Povišen sadržaj ovih elemenata nije registrovan u podzemnim vodama koje se flaširaju pod nazivom Bivoda. U ovim vodama nije registrovan ni visok sadržaj fluora. Razlog za ovo je da je zahvatanjem voda iz laporaca i peščara prirodnim putem postignuta refluorizacija (F od 0,7 do 1,16 mg/l) što ih čini veoma pogodnim za korišćenje. Isti princip je primenjen i za potrebe flaširanja voda pod nazivom Heba. U okviru bušotine A-4, izolovani su donji vodonosni slojevi u okviru granitoidnog grusa i granita čime je na prirodan način snižen sadržaj fluora u vodi (Jovanović 2008; Krunić *et al.* 2013). Problem predstavlja voda iz bunara A-3 koju meštani koriste za piće, a sadrži znatno više koncentracije As, F i B od maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih domaćom regulativom.

Visoke koncentracije As su registrovane u bušotinama koje zahvataju vode iz granitnog grusa. Arsen je element koji se ponekad javlja i u geotermalnim vodama, iako njegovo poreklo u geotermalnim vodama nije u potpunosti jasno.

Tabela 2. Rezultati hemijskih analiza voda Bujanovačke banje (Petrović Pantić *et al.* 2015)

Table 2 Results of chemical analyses of Bujanovac banja (Petrović Pantić *et al.* 2015)

Element	pH	Ep (μS/l)	Min. (mg/l)	Na(mg/l)	K (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	HCO ₃ (mg/l)	SO ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	Jonski balans (%)	Fe (mg/l)
Part. česma	6,6	2380	1547	594	25	51,5	9,27	1604	97,5	22,2	1,44	1,18
A-3	6,6	4260	2769	1165	44,7	94,8	12,5	3070	200	56,4	1,3	1,64
A-2	6,5	4460	2899	1257	45,5	61,28	7,96	3250	180	54,2	0,7	0,72
Yu 2	6,7	4300	2795	1107	37,3	65,5	21,2	3015	98,1	52,3	1,06	0,62
Yu 1	6,6	4560	2964	1216	52	85,4	20,6	3290	173	54,1	0,9	3,88
Element	As (μg/l)	B (μg/l)	Be (μg/l)	Cs (μg/l)	Cu (μg/l)	F (μg/l)	Ge (μg/l)	Rb (μg/l)	Sr (μg/l)	U (μg/l)	V (μg/l)	SiO ₂ (μg/l)
Part. česma	12,3	2356	0,117	0,25	0,03	2,68	11	78,4	0,895	1,09	0,05	38,6
A-3	43,7	5222	4,05	39,3	0,07	5,81	31,4	324	1,69	0,109	0,31	55,7
A-2	58,6	4516	3,3	72,6	5,6	6,78	34,9	303	1,56	0,01	0,05	78,1
Yu 2	0,25	5054	0,025	0,24	0,86	0,7	8,91	102	1,19	0,013	0,06	70
Yu 1	1,13	5660	0,013	0,385	0,452	1,16	16,2	163	1,49	1,83	4,45	88,8

Određivanje maksimalno očekivane temperature

U radu su primenjeni katjonski i silicijumski geotermometri u cilju određivanja maksimalne očekivane temperature rezervoara. Prema Na-K geotermometrima očekivane temperature su od 117 do 176 °C, preko Na-K-Ca od 127 do 166°C, prema K-Mg od 89 do 107,5°C. Kvarcni geotermometri daju temperature u rasponu od 91 do 131°C dok kalcedonski daju najniže očekivane temperature od 61 do 103°C.

Analizom zasićenja vode mineralima pri konduktivnom hlađenju određeno je da se ravnoteža uspostavlja na temperaturama od 80 (bušotina Yu-1) do 100°C (bušotina A-3) (Petrović Pantić 2014). Ovi rezultati su prilično kompatibilni sa rezultatima dobijenim na osnovu K-Mg i delimično na osnovu silicijumskih geotermometara. Svakako, može se zaključiti da se na širem području banje očekuju više temperature nego što su registrovane u bušotinama.

Izotopske analize

Izotopi analiziranih voda $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$, nalaze se uz globalnu meteorsku liniju (Petrović Pantić 2014) što potvrđuje da se analizirane termalne vode prihranjuju od atmosferskih padavina.

U Bujanovačkoj Banji zabeležene su razlike u vrednostima izotopa između uzorka hladne vode (Partizanska česma) i termalnih voda od 1,11 ‰ za $\delta^{18}\text{O}$ i od 8,36 ‰ za $\delta^2\text{H}$. Viša vrednost deuterijuma u hladnoj vodi u odnosu na termalnu vodu, posledica je mešanja izotopski obogaćene podzemne vode sa širem područja istraživanja sa izotopski osiromašenom podzemnom vodom iz lokalnog područja istraživanja (Nieva *et al.* 1997). Vrednosti izotopa u vodama iz bušotine A-3, A-2 i Yu-1 ukazuju na istu zonu prihranjivanja, koja se pruža iznad 900 m.n.v. u okviru gnajseva i granita S-SI od banje, dok se hladne vode Partizanske česme prihranjuju na nižim nadmorskim visinama na oko 700 m.n.v (Petrović Pantić 2014).

ZAKLJUČAK

Na osnovu dosadašnjih istraživanja prihranjivanje hidrogeotermalnog sistema Bujanovačke Banje je višestruko. Kroz izrasedan i ispucao granitoid deo atmosferskih voda ponire, pri čemu vode gravitaciono zaležu na veće dubine i pod dejstvom konvekcije se akumuliraju u hidrogeološki povoljnim sredinama. Izotopima je definisano prihranjivanje termalnih voda iznad 900 m.n.v., petnaestak kilometara severno od banje. Prihranjivanje je omogućeno i infiltracijom površinskih voda kroz aluvijalne sedimente. Graniti su intenzivno ispućali i tektonski oštećeni što omogućava dobru hidrauličku povezanost i cirkulaciju podzemnih voda. Prisustvo velike količine minerala u vodama sugerise da su vode dugo pronalazile privilegovane puteve kroz sisteme raseda i pukotina u okviru granita, gnajseva i amfibolita, rastvarale ove stene i obogaćivale se mineralima. Rezultati izotopa ^{14}C (Milivojević & Perić 1990) ukazuju da su vode starije od 40000 godina. Podzemne vode zagrejane od intruzivnih magmatskih tela sistemom pukotina i raseda (provodnici toplote) u okviru metamorfnih stena, škriljaca, gnajseva pronalaze najpovoljnije hidrogeološke sredine gde se akumuliraju. Pri površini terena pukotine su uglavnom zapunjene produktima raspadanja (Stanković 1988), tako da je formirana barijera za zadržavanje akumulirane geotermalne energije. Barijeru predstavljaju i paleozojske stene (amfibolitski škriljci i kvarciti) i tercijarni sedimenti (laporci, peščari, gline i konglomerati). Tako akumulirane vode mogu biti znatno udaljene od primarnog izvora toplote.

Na osnovu hemijskog sastava voda, temperature i mineralizacije potvrđeno je da graniti predstavljaju primarnu izdan u okviru koje se formiraju termomineralne vode, dok tercijarne naslage predstavljaju sekundarnu sredinu (granitni grus i smena peskovitih slojeva sa glinovito-laporovitim sedimentima). Paleozojski škriljci predstavljaju podinske i bočne barijere, a glinoviti sedimenti laporci, peščari i glinci tercijarne starosti predstavljaju povlatne i bočne barijere. Da su mlađi intruzivi u okviru starog granitoida izvor toplote ukazuju aeromagnetne anomalije, kao i prisustvo B i Ge. Postojanje mladih bazaltoida miocensko/pliocenske starosti (Cvetković *et al.* 2004) na 8 do 20 km jugozapadno od Bujanovačke banje, svakako objašnjava da je bilo mlađih magmatskih izliva na ovom području, i da je je područje veoma interesanto sa aspekta sagledavanje geotermalne energije.

Literatura:

- Cvetković, V., Prelević, D., Downes, H., Jovanović, M., Vaselli, O., Pécskay, Z., 2004: *Origin and geodynamic significance of Tertiary postcollisional basaltic magmatism in Serbia (central Balkan Peninsula)*, Lithos, 73(3-4), 161-186.
- Dimitrijević, M., 1958: *Geološki sastav i struktura Bujanovačkog granitskog masiva*. Zavod za geološko i geofizičko istraživanje N.R. Srbije, sveska VII.
- Hochstein, M. P. 1990: *Classification and assessment of geothermal resources*. In M.H. Dickson, and M. Fanelli (eds.) *Small geothermal resources: A Guide to Development and Utilization* (31-57) New York: UNITAR.

- Jovanović M. 2008. *Elaborat o rezervama mineralnih i termomineralnih voda Bujanovačke kotline*, Natural Mineral Waters, Beograd, *(In Serbian)*
- Krunić, O., Parlić, S., Polomčić, D., Jovanović, M., Erić, S., 2013. Fluorine in mineral waters of Bujanovac valley (Serbia, Europe). *Geochem. Int.* 51 (3), 205–220.
- Milivojević, M., Perić, M., 1990: Studija: *Geotermalna potencijalnost teritorije SR Srbije van teritorija SAP*. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, *(In Serbian)*
- Nieva, D. and Nieva, R., 1987: *Developments in geothermal energy in Mexico*. A cationic composition geothermometer for prospection of geothermal resources. *Heat Recovery Systems & CPH*, Vol. 7, 243-258
- Petrović, T., Zlokolica-Mandić, M., Veljković, N., Papić, P., Stojković, J., 2012: Chapter 19. *Geochemistry of Bottled Water in Serbia*. In: Quercia, F.F., Vidojević, D. (Eds.), *Clean Soil and Safe Water*. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security XVII (247–266 pp.).
- Petrović Pantić, T. 2014: Hidrogeotermalni resursi Srpskog kristalastog jezgra, doktorska disertacija, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, *(In Serbian)*
- Petrović Pantić, T., Birke, M., Petrović, B., Nikolov, J., Dragišić, V., Živanović, V., 2015: *Hydrogeochemistry of thermal groundwaters in the Serbian crystalline core region*. *Journal of Geochemical Exploration*, 159, 101–114.
- Reimann, C., Birke, M. 2010: *Geochemistry of European Bottled Water*, Borntraeger Science Publisher, Stuttgart
- Stanković, 1988: *Elaborat o rezervama mineralnih i termalnih voda Bujanovačke kotline*. Beograd: Geozavod, *(In Serbian)*
- Tasić, S. 2006: *Drugi elaborat o rezervama mineralnih voda koje se mogu eksploatisati preko bunara Yu-1 i Yu-2 u Rakovcu (SO Bujanovac)*. Beograd, Geozavod, *(In Serbian)*
- Terzin, V., Rakić, M.O., Bodić, D., Vukanović, M., Dimitrijević, M., Dimitrijević, M.N. i Karajičić, Lj. (1976). *OGK 1:100 000, list Vranje K 34-56*. Beograd: Savezni geološki zavod.
- Vukašinović S., 2005: Monografija: *Anomalno magnetsko polje i geološka građa Republike Srbije*. Geoinstitut, Beograd, *(In Serbian)*